

УДК 616-006.66; 618.19-006.55; 618.19

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

МЕРШЕНОВА ГУЛЬЖАН ЖУМАГАЛИЕВНА, МЫРЗАШОВА НАЗЫМ
БОРАНБАЕВНА,
ЕРАЛЫ ТАЛШЫН ГАЛЫМКЫЗЫ

Профессор кафедры семейной медицины Карагандинского медицинского университета,
Караганда Казахстан

Ассистент-профессор кафедры семейной медицины Карагандинского медицинского
университета, Караганда Казахстан

Студент 5 курса НАО «Карагандинский Медицинский Университет», Караганда,
Республика Казахстан

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место среди всех видов рака по заболеваемости у женщин, но второе место по общей смертности от онкологических заболеваний. На основе статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы является самым часто встречающимся видом рака среди женщин, составляя около 25% всех случаев рака. По числу новых случаев ежегодно РМЖ выходит на первое место в мире. В 2022 году показатели заболеваемости РМЖ на 100 000 населения возросли на 5,2% по сравнению с 2021 годом, а в сравнении с 2020 годом этот показатель увеличился на 13,5%. РМЖ занимает второе место по смертности от злокачественных новообразований среди женщин в мире, после рака лёгких. В Казахстане, как и в большинстве стран, рак молочной железы также является одной из ведущих причин смерти от онкологических заболеваний среди женщин.

Согласно статистическим данным за 2023 год, рак молочной железы занимает лидирующую позицию по заболеваемости, составляя 13,3% от общего числа случаев злокачественных новообразований, что эквивалентно 5 507 новым случаям. По итогам первых шести месяцев 2024 года рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в Алматы, зарегистрировано 374 случая, что свидетельствует о повышении заболеваемости.

В Казахстане проводится скрининг на рак молочной железы для женщин в возрасте от 40 до 70 лет с периодичностью раз в два года. Основным методом является маммография, признанная «золотым стандартом» для ранней диагностики этого заболевания. Также проводится скрининг на рак шейки матки среди женщин в возрасте от 30 до 70 лет каждые четыре года, включающий забор мазка для цитологического исследования (Пап-тест), что позволяет выявлять предраковые изменения и ранние стадии рака.

В Республике Казахстан, как и в других странах Центральной Азии, программа скрининга на рак молочной железы действует с 2008 года, а скрининг на рак шейки матки (РШМ) — с 2011 года. Эффективность и охват этих программ в Казахстане играют ключевую роль в системе здравоохранения, направленной на раннюю диагностику и снижение смертности от данных заболеваний. Согласно результатам опросов, около 61% женщин участвовали в скрининге рака молочной железы впервые, что подчеркивает необходимость повышения уровня осведомленности и доступности этих программ.

Цель исследования: определить динамику заболеваемости рака молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, скрининг, маммография, ранняя диагностика.

СҮТ БЕЗІ ІСІГІНІҢ АСҚЫНДАУ ДИНАМИКАСЫ

МЕРШЕНОВА ГУЛЬЖАН ЖУМАГАЛИЕВНА, МЫРЗАШОВА НАЗЫМ
БОРАНБАЕВНА,
ЕРАЛЫ ТАЛШЫН ГАЛЫМКЫЗЫ

Қарағанды медициналық университетінің отбасылық медицина кафедрасының
профессоры, Қарағанды, Қазақстан
Қарағанды медициналық университетінің отбасылық медицина кафедрасының
ассистент-профессоры, Қарағанды, Қазақстан
«Қарағанды медицина университеті» КЕАҚтың 5 курс студенті

Тақырыптың өзектілігі: Сүт безі қатерлі ісігі әйелдердегі аурушаңдық бойынша қатерлі ісіктің барлық түрлерінің ішінде бірінші орында, бірақ қатерлі ісіктен жалпы өлім-жітім бойынша екінші орында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) статистикасына сүйенсек, сүт безі қатерлі ісігі әйелдер арасында ең көп таралған қатерлі ісік болып табылады, бұл барлық қатерлі ісік жағдайларының шамамен 25% құрайды. Жыл сайын жаңа жағдайлардың саны бойынша сүт безі қатерлі ісігі әлемде бірінші орында. 2022 жылы 100 000 халыққа шаққанда сүт безі қатерлі ісігімен сырқаттанушылық көрсеткіші 2021 жылмен салыстырғанда 5,2%-ға, ал 2020 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 13,5%-ға өсті. Сүт безі қатерлі ісігі әлемде әйелдер арасында қатерлі ісіктердің өлімі бойынша өкпе обырынан кейін екінші орында. Көптеген елдердегі сияқты Қазақстанда да сүт безі обыры әйелдер арасында қатерлі ісіктен болатын өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады.

2023 жылғы статистикалық мәліметтерге сәйкес сүт безі қатерлі ісігі аурушаңдық бойынша жетекші орынды алады, қатерлі ісіктердің жалпы санының 13,3% құрайды, бұл 5507 жаңа жағдайға тең. 2024 жылдың алғашқы алты айының қорытындысы бойынша сүт безі обыры Алматы қаласында қатерлі жаңа түзілімдермен сырқаттанушылық құрылымында бірінші орында тұр, 374 жағдай тіркелді, бұл сырқаттанушылықтың артқанын көрсетеді.

Қазақстанда сүт безі қатерлі ісігіне скринингтік тексеруден 40 пен 70 жас аралығындағы әйелдер екі жыл сайын жүргізіледі. Негізгі әдіс – бұл ауруды ерте диагностикалаудың «алтын стандарты» ретінде танылған маммография. Жатыр мойны обырының скринингі 30 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдер арасында да төрт жыл сайын жүргізіледі, оның ішінде ісік алды өзгерістерді және қатерлі ісіктің ерте сатысын анықтауға мүмкіндік беретін цитологиялық зерттеуге жағынды (Пап-тест).

Орталық Азияның басқа елдеріндегі сияқты Қазақстан Республикасында 2008 жылдан бастап сүт безі обырына скринингтік бағдарлама, 2011 жылдан бастап жатыр мойны обырына (СК) скринингтік тексеру жүргізілуде. Қазақстандағы осы бағдарламалардың тиімділігі мен қамтуы денсаулық сақтау жүйесінде осы аурулардан ерте диагностикалауға және өлім-жітімді азайтуға бағытталған басты рөл атқарады. Сауалнама нәтижелеріне сәйкес, әйелдердің шамамен 61% сүт безі қатерлі ісігінің скринингіне алғаш рет қатысты, бұл осы бағдарламалардың хабардарлығы мен қолжетімділігін арттыру қажеттілігін көрсетеді.

Зерттеудің мақсаты: сүт безі қатерлі ісігінің сырқаттану динамикасын анықтау.

Кілт сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, скрининг, маммография, ерте диагностика.

DYNAMICS OF BREAST CANCER INCIDENCE

MERSHENOVA G.ZH., MYRZASHEVA N.B., YERALY T.G.

Professor of family medicine department, Karaganda Medical University, Karaganda,
Kazakhstan.

Assistant Professor of family medicine department, Karaganda Medical University,
Karaganda, Kazakhstan.

5th year student NJSC, Karaganda Medical University, Karaganda, Republic of Kazakhstan

Relevance of the topic: Breast cancer (BC) ranks first among all types of cancer in terms of incidence in women, but second in overall mortality from cancer. Based on statistics from the World Health Organization (WHO), breast cancer is the most common type of cancer among women, accounting for about 25% of all cancer cases. In terms of the number of new cases annually, BC ranks first in the world. In 2022, the incidence rate of BC per 100,000 population increased by 5.2% compared to 2021, and compared to 2020, this figure increased by 13.5%. BC ranks second in mortality from malignant neoplasms among women in the world, after lung cancer. In Kazakhstan, as in most countries, breast cancer is also one of the leading causes of death from cancer among women. According to statistics for 2023, breast cancer ranks first in terms of incidence, accounting for 13.3% of the total number of malignant neoplasms, equivalent to 5,507 new cases. According to the results of the first six months of 2024, breast cancer ranks first in the structure of malignant neoplasms in Almaty, with 374 cases registered, indicating an increase in incidence.

In Kazakhstan, breast cancer screening is carried out for women aged 40 to 70 years every two years. The main method is mammography, recognized as the "gold standard" for the early diagnosis of this disease. Cervical cancer screening is also carried out among women aged 30 to 70 years every four years, including taking a smear for cytological examination (Pap test), which allows identifying precancerous changes and early stages of cancer. In the Republic of Kazakhstan, as in other Central Asian countries, the breast cancer screening program has been in place since 2008, and cervical cancer screening since 2011. The effectiveness and coverage of these programs in Kazakhstan play a key role in the healthcare system aimed at early diagnosis and reduction of mortality from these diseases. According to survey results, about 61% of women participated in breast cancer screening for the first time, which highlights the need to increase awareness and accessibility of these programs.

Research Objective: to determine the dynamics of breast cancer incidence.

Key words: breast cancer, screening, mammography, early diagnosis.

Материал и методы: В областном онкодиспансере – многопрофильной больницы №3 г. Караганды за период 2019-2024 гг. находилось под наблюдением 4600 с раком молочной железы. Из них больных с ранее установленным диагнозом 2238, с впервые в жизни установленным диагнозом 2362. (табл-1).

№	Гг.	Больных с ранее установленным диагнозом	Больных с впервые в жизни установленным диагнозом
1.	2019	64,14%	35,86%
2.	2020	64,17%	35,82%
3.	2021	63,5%	36,5%
4.	2022	63,13%	36,86%
5.	2023	63%	37%
6.	2024	62,08%	37,91%

Результаты: При проведении анализа установлена, что доля больных с ранее установленным диагнозом рака молочной железы в Карагандинском областном онкодиспансере постепенно снижается с 2019 по 2024 годы: с 64,14% в 2019 году до 62,08% в 2024 году. В то же время, доля больных, у которых диагноз был впервые установлен в текущем году, растет с 35,86% в 2019 году до 37,91% в 2024 году. Это свидетельствует о том, что с каждым годом увеличивается количество новых случаев выявления рака молочной железы среди наблюдаемых пациентов.

(Рис-1: Максимальный прирост заболеваемости раком молочной железы в период с 2019 по 2021 год)

(Рис-1: Максимальный прирост заболеваемости раком молочной железы в период с 2022 по 2024 год)

Обсуждение и заключение:

На основе данных диаграмм можно проследить динамику выявляемости рака молочной железы на разных стадиях с 2019 по 2024 годы.

В 2019 году около 43% пациентов были диагностированы на I стадии, а в 2020 году этот показатель увеличился до 45%, что свидетельствует о положительной тенденции к раннему выявлению заболевания. В 2020 году доля пациентов, у которых рак был обнаружен на I стадии, достигла пика в 46%, вероятно, благодаря усилению профилактических мер и повышению осведомлённости о важности регулярных обследований.

Однако в 2022 году на фоне пандемии COVID-19 наблюдается снижение выявляемости на I стадии до 40%. Ограничения, введённые для предотвращения распространения вируса, а также возросшая нагрузка на систему здравоохранения могли ограничить доступ к плановым обследованиям, что отразилось на своевременности диагностики.

К 2023 и 2024 годам ситуация стабилизировалась, и показатели ранней диагностики вновь достигли уровня около 40%. Несмотря на временные трудности, вызванные пандемией,

общее улучшение показателей раннего выявления с 2019 по 2024 год демонстрирует положительные результаты профилактических программ, что значительно способствует повышению выживаемости и улучшению прогноза для пациентов.

№	ГГ	Выявлено при		
		Самообращение	Проф.осмотр	Скрининг
1.	2019	33,3%	26,1%	40,6%
2.	2020	36%	32,4%	31,6%
3.	2021	36,1%	28%	35,9%
4.	2022	25,4%	36%	38,6%
5.	2023	25,4%	36,4%	38,2%
6.	2024	5%	58%	37%

(табл-2)

Результаты: Динамика выявления рака молочной железы в период с 2019 по 2024 годы показывает заметные изменения в распределении случаев по методам диагностики. В 2020 и 2021 годах наблюдается рост выявлений при самообращении (36% и 36,1% соответственно), что может свидетельствовать о повышении осведомленности населения и улучшении самоконтроля здоровья. Однако в 2024 году доля выявлений при самообращении значительно снизилась до 5%, что может указывать на изменения в поведении пациентов, таких как снижение обращаемости или предпочтение других методов диагностики. В то же время, доля выявлений в ходе профессиональных осмотров продемонстрировала заметный рост, особенно в 2024 году, когда этот показатель составил 58%. Это свидетельствует о повышении эффективности регулярных медицинских осмотров и внедрении новых стратегий профилактики, направленных на раннее выявление заболевания. Показатели скрининга, несмотря на колебания в предыдущие годы, оставались относительно стабильными, варьируясь от 31,6% в 2020 году до 40,6% в 2019 году и составляя около 35-38% в 2021-2024 гг. Таким образом, можно заключить, что в последние годы наблюдается повышенное внимание к профессиональным осмотрам, в то время как роль самообращения снизилась, а результаты скрининговых программ остались на стабильном уровне, что подтверждает их эффективность в ранней диагностике.

Анализ динамики выявляемости рака молочной железы за период с 2019 по 2024 годы демонстрирует положительную тенденцию к раннему выявлению заболевания, что напрямую влияет на прогноз и выживаемость пациентов. В 2019-2021 годах наблюдается рост выявлений на I стадии (с 43% в 2019 году до 46% в 2021 году), что связано с улучшением осведомленности населения и эффективностью профилактических мероприятий, таких как регулярные осмотры и скрининг. Однако пандемия COVID-19 в 2022 году вызвала временное снижение выявляемости на I стадии до 40%, что отражает последствия ограничений и перегрузки системы здравоохранения. К 2023 году ситуация стабилизировалась, и показатели выявляемости вновь вернулись к уровням около 40%.

Также наблюдается изменения в способах диагностики заболевания. В 2020-2021 годах возросла доля случаев, выявленных при самообращении (до 36%), что может свидетельствовать о повышении осведомленности населения. Однако в 2024 году этот показатель снизился до 5%, что может отражать изменения в поведении пациентов. В то же время доля выявлений в ходе профессиональных осмотров увеличилась, особенно в 2024 году (58%), что подтверждает эффективность регулярных медицинских осмотров и скрининговых программ.

С учётом данных о выживаемости на разных стадиях заболевания можно отметить, что ранняя диагностика имеет решающее значение для улучшения прогноза. На стадии I (локализованный рак) 5-летняя выживаемость составляет около 98-100%, а 10-летняя — 90-95%. На стадии II (локализованный рак с вовлечением лимфатических узлов) выживаемость составляет 85-95% на 5 лет и 80-85% на 10 лет. На стадии III (локально-распространённый рак)

5-летняя выживаемость составляет 60-75%, на 10 лет — 50-60%. На стадии IV (метастатический рак) 5-летняя выживаемость падает до 20-30%, а 10-летняя — до 10-20%.

Таким образом, рост раннего выявления рака молочной железы в последние годы, несмотря на пандемию, способствует повышению выживаемости и улучшению прогноза для пациентов. Это подчеркивает важность дальнейшего развития профилактических программ, регулярных скрининговых обследований и повышения осведомленности населения о значении ранней диагностики. Снижение роли самообращения и увеличение доли выявлений через профессиональные осмотры может стать важным шагом в достижении ещё больших успехов в борьбе с этим заболеванием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>
2. <https://protiv-raka.ru/analytics/epidemiologiya-rmzh-v-interaktivnyh-diagrammah/>
3. <https://patient-mt.ru/services/rak-molochnoy-zhelezy/statistika-raka-molochnoy-zhelezy/>
4. https://pharmnewskz.com/ru/article/onkologicheskaya-pomosch-v-kazahstane-v-2023-godu_22427
5. <https://24.kz/ru/news/social/637501-rak-molodeet-bolshe-12-tys-kazahstantsev-umerli-v-2023-godu>
6. NCCN Guidelines Version 3.2023 — Breast Cancer. [<https://www.nccn.org/>]
7. AP News. DCIS active surveillance. 2023. [<https://apnews.com/>]
8. Мадигулова А.С., Хакимова Х.Р., Байбосын М.А. Рак молочной железы: современное состояние, методы диагностики и лечения, прогноз и перспективы // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2018. — Т. 118, № 12. — С. 92-99. — DOI: 10.17116/jnevro201811812192.